

KULTURA AKADEMICKA BADACZA W PRZESTRZENI OŚWIATOWEJ UNIwersYTETU: PODEJŚCIE AKSJOLOGICZNE

Semenoh Olena

doktor habilitowany nauk pedagogicznych, profesor,
kierownik Katedry Języka Ukraińskiego

Sumskiego Uniwersytetu Pedagogicznego imienia A. Makarenki, Sumy, Ukraina
olenasemenog@gmail.com

Adnotacja. W ramach artykułu określono istotę pojęcia "uniwersytet klasyczny", "przestrzeń kulturowo-oświatowa uniwersytetu", "działalność badawcza przyszłego fachowca", "kultura akademicka badacza", podejście do kultury akademickiej jak do podstawy kultury nauczania badawczego na uczelni.

Wyznaczono, iż pojęcie kultury akademickiej jest wielowątkowe. Ogólnie chodzi o kulturę nauczania w uniwersytecie, wartości, tradycje, normy, zasady przeprowadzenia badań naukowych oraz o naukową językową kulturę, kulturę duchowości i moralności, kulturę komunikacji wykładowców i studentów, kulturę unikatowych, niepowtarzalnych pedagogicznych działań mistrza oraz społecznej, i moralnej odpowiedzialności za wyniki badań. Kształtowanie kultury akademickiej, własnego stylu ideologicznego odbywa się bardziej efektywnie, jeżeli są uwzględniane zasady podejście: osobowościowe, kompetencyjne, aksjologiczne, kulturowe, akmeologiczne.

Słowa kluczowe: kultura akademicka, podejście lingwistyczno-aksjologiczne, działalność badawcza przyszłego fachowca, wartości oświaty uniwersyteckiej, kultura języka naukowego.

ACADEMIC CULTURE OF A RESEARCHER IN THE EDUCATIONAL SPACE OF A UNIVERSITY: AXIOLOGICAL APPROACH

Abstract. The article is devoted to the nature of the concepts "classic University", "cultural and educational space of the University", "research activity of future professional", "researcher's academic culture" and approach to academic culture as the basis of research culture in a university. It is defined that the concept of academic culture is complex. We are talking in general about the culture at university, values, traditions, norms, rules of scientific research, and the scientific language culture, the culture of spirituality and morality, the culture of communication between science tutors and students, a culture of unique pedagogical action of master and his social, moral responsibility for the studying results. The formation of academic culture and own style, is better to develop on the positions of personal-activity, competence, axiological, cultural, acmeological approaches.

Keywords: academic culture, linguo-axiological approach, research activity of future professional, University, values, scientific language culture.

АКАДЕМІЧНА КУЛЬТУРА ДОСЛІДНИКА В ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРИ УНІВЕРСИТЕТУ: АКсіОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД

Анотація. У межах статті окреслено сутність понять «класичний університет», «культурно-освітній простір університету», «дослідницька діяльність майбутнього фахівця», «академічна культура дослідника», підходи до академічної культури як основи культури дослідницького навчання в університеті.

Означено, що поняття академічної культури багатогранне. Ідеться загалом і про культуру навчання в університеті, цінності, традиції, норми, правила проведення наукового дослідження, і про наукову мовну культуру, культуру духовності і моралі,

культуру спілкування наукових наставників та учнів, культуру унікальної, неповторної педагогічної дії майстра і соціальної, моральної відповідальності за результати дослідження. Формування академічної культури, власного ідіостилу, більш ефективно відбувається, якщо враховувати положення особистісно-діяльнісного, компетентнісного, аксіологічного, культурологічного, акмеологічного підходів.

Ключові слова: академічна культура, лінгво-аксіологічний підхід, дослідницька діяльність майбутнього фахівця, цінності університетської освіти, культура наукового мовлення.

Постановка наукової проблеми та її значення. «Усе наше життя – це школа..., це покликання; це праця», - писав видатний педагог Ян Амос Коменський (1592–1670) (*Komensky Y. A., 1982, p. 383*). У книзі «Пампедія», що має й іншу назву «Всезагальне виховання всього людського роду, незалежно від віку, статі і народності» описано ознаки неперервної освіти. На переконання українського педагога І. Зязюна, «філософсько-педагогічна ідея неперервної освіти уособлює в собі обшир декількох змістовних цілеспрямвань. Це, передусім, усвідомлення освіти як процесу, що охоплює все життя; невпинне цілеспрямоване засвоєння людиною соціокультурного досвіду з використанням усіх ланок існуючої освітньої системи; дотримання означеного принципу організації освіти й освітньої політики, спрямованої на створення умов для навчання людини впродовж усього її життя, забезпечення взаємозв'язку і спадковості різних ланок освіти» (*Zyazyun I.A., 2008*). *Мета* неперервної педагогічної освіти – відтворення людського капіталу та інтелекту суспільства для забезпечення сталого людського розвитку країни через якісну підготовку та підвищення кваліфікації фахівців на основі поєднання національних надбань світового значення та усталених європейських традицій, забезпечення розвитку педагогів, здатних у процесі постійного вдосконалення здійснювати професійну діяльність на засадах гуманізму, демократії, вільної конкуренції та високих технологій.

Освітня громада все частіше зацентровує увагу на проблемі *якості неперервної освіти*, що значною мірою забезпечує конкурентоспроможність фахівця на сучасному ринку праці. Зокрема, навчальні заклади потребують учителів, викладачів, які здатні до інноваційного типу професійної діяльності в умовах зростання обсягів інформації, прагнуть до професійного розвитку, саморозвитку, самовдосконалення і самореалізації, проєктують і проводять заняття та виховні заходи, створюючи атмосферу дослідницько-пізнавальної співпраці. Важливість цих професійних і особистісних рис актуалізує необхідність формування академічної культури дослідників у процесі професійної підготовки в університетах України.

Аналіз останніх досліджень із цієї проблеми. На необхідності підготовки фахівця-дослідника, самомотивованого на творчий пошук і новаторство, наголошується у Стратегії ЮНЕСКО щодо вчителів на 2012–2015 рр. Ідеї реформування освіти на основі загальнолюдських, полікультурних, національних цінностей особистості учителя-дослідника обґрунтовуються у Національній стратегії розвитку освіти в Україні на 2012 – 2021 роки, в Законі України «Про вищу освіту» (2014). Аналіз наукових джерел (В. Астахова, Т. Добко, О. Єрохіна, О. Кравченко, В. Ромакін та ін.), дослідницького проєкту «Академічна культура українського студентства: основні чинники формування та

розвитку», який виконували упродовж 2014-2015 рр. Східноукраїнський фонд соціальних досліджень, Інститут соціально-гуманітарних досліджень ХНУ імені В.Н. Каразіна, інші університети України за підтримки Міжнародного фонду «Відродження», засвідчує увагу наукової спільноти до академічної доброчесності, ціннісних, освітніх аспектів академічної культури особистості.

Мета та завдання статті – на основі аналізу психолого-педагогічного дискурсу окреслити сутність понять «класичний університет», «культурно-освітній простір університету», «дослідницька діяльність майбутнього фахівця», «академічна культура дослідника», підходи до академічної культури як основи культури дослідницького навчання в університеті.

Виклад основного матеріалу й обґрунтування отриманих результатів дослідження. Класичним університетам, підкреслює І. Зязюн, властиві такі специфічні *ознаки*: акцент у науковій роботі на проведення фундаментальних досліджень; підготовка фахівців для наукоємних виробництв; більш високий рівень фундаментальної підготовки; перехід до реалізації міждисциплінарних знань; активне використання в навчальному процесі результатів і технологій наукового пошуку; орієнтація на підготовку викладацьких кадрів для системи вищої освіти, особливо у галузі гуманітарних, природничих наук (Zyazyun I.A., 2008).

Про такий університет, у якому пріоритетними є спільні наукові пошуки викладачів і студентів, фундаментальна освіта енциклопедично освічених майбутніх фахівців писав у XIX ст. німецький дослідник Вільгельм фон Гумбольдт. Ідея університету суттєво трансформовується. В основу діяльності класичних університетів на всіх етапах історичного поступу українського суспільства було покладено пріоритети фундаментальної освіти, поваги до людини, культури відповідності, національні і полікультурні цінності, інтелектуальний, духовний, творчий розвиток особистості. У сучасних соціокультурних умовах діяльність цих навчальних закладів спрямована на формування гуманітарної еліти, на підвищення якості й конкурентоспроможності національної освіти, прискорення інтеграції України в міжнародний освітній простір (Semenog O., 2016).

Отже, основною *метою діяльності класичних університетів* є підготовка майбутнього фахівця як людини культури, у якій повинні поєднуватися духовність, гуманістичність, національно свідомо та інтернаціонально-толерантна позиція, інтелектуальність, конкурентоспроможність, професіоналізм.

Культурно-освітній простір університету має наповнювати і ціннісними пріоритетами культури науково-педагогічної праці, про які К. Ушинський писав так: «Культура як мистецтво й освіта – це рідні сестри, саме їх взаємодія є першорядним чинником розвитку людини, її інтересів, потреб, духовності і душевності, творчості тощо (Ushinsky K.D., 1988). Учений доводив, що культура й освіта визначають сенс життя людини не лише засобом пізнання й самопізнання, а й засобом подолання власної обмеженості, універсалізації особистості, вони повинні служити ідеї народності, яка є основною складовою виховної системи. Водночас, видатний педагог не обмежувався суто національним підходом, він постійно наголошував: «Кожний освічений народ лише тоді має значення в науці, коли збагачує її істинами, які залишаються такими для всіх народів».

О. Смолінська, проаналізувавши поняття культурно-освітнього простору у філософії, культурології, соціології та менеджменті, пропонує і такі назви-

синоніми культурно-освітнього простору університету, як «дух закладу» (К. Ушинський), «пам'ять суспільства» (Г. Ващенко), «духовне життя школи» (В. Сухомлинський), «педагогічна матриця» (В. Андрущенко) і обґрунтовує принципи культуровідповідності, екологізму, самопозиціонування, гомеостатизму. Українські університети мають бути осередками академічної культури, діяти на принципах академічної свободи, суспільної відповідальності, пошани до людської гідності і дотримання академічної доброчесності у дослідницькій діяльності.

Теоретичний аналіз дозволяє визначити сутність дослідницької діяльності майбутнього фахівця (у дослідженні педагога-філолога) як багатоаспектний і складноструктурований процес науково-творчої діяльності. Ідеться також і про сукупність взаємопов'язаних характеристик особистості, що включає наполегливість, цілеспрямованість, відповідальність, наукові, методологічні, психологічні, педагогічні, філологічні знання; дослідницькі уміння і навички, досвід традиційних і творчих способів педагогічної дослідницької діяльності, прагнення до професійного саморозвитку. Дослідницька діяльність, зокрема, учителя-словесника передбачає створення духовних цінностей у вигляді спільного освітнього результату, оригінальних творчих зразків навчальної діяльності учнів, зокрема написання творчих робіт. Отже, фахова підготовка в університеті має органічно поєднуватися з дослідницькою складовою і сприяти формуванню *академічної культури* майбутніх педагогів-дослідників.

У тлумачних словниках поняття «академічний» пояснюється як навчальний (стосується вищих навчальних закладів); теоретичний; дотримується традицій, канонів; високохудожній; почесний. Академічна культура відображає ставлення до відносин, цінностей і способів поведінки, які є спільними для всіх, хто працює і навчається в університеті. Для визначення академічної культури дослідника звертаємося до положень культурологічного, особистісно-діяльнісного, компетентісного, аксіологічного, андрагогічного підходів.

У контексті *культурологічного підходу* цілі освіти визначаємо (за С. Гессеном) як культурні цінності, до яких у процесі освіти повинна бути залучена людина. Академічна культура дослідника в університеті ґрунтується на застосуванні **компетентісного підходу**. Відповідно до Національної рамки кваліфікацій України до загальних компетентностей випускників магістратури віднесено зокрема такі компетентності, як здатність операційно обробляти українські наукові тексти різних жанрів наукового стилю (реферування, анотування, конспектування, змістове, мовно-стилістичне редагування, переклад та ін.); здатність моделювати зв'язні наукові тексти різних жанрів і різного фахового спрямування згідно з вимогами наукового стилю, у тому числі з використанням інформаційних технологій; здатність демонструвати на високому рівні професійні мовнокомунікативні уміння діалогового спілкування українською мовою з широким колом фахівців, зокрема найвищої кваліфікації, та громадськістю в певній галузі наукової та/або професійної діяльності.

Вагоме місце у структурі наукової мовної культури займає *культура фахового наукового редагування і саморедагування*. Завдання цієї складової – власне, не виправити мовні недоліки, а забезпечити гармонійну єдність змісту і форми наукового тексту, тобто, за потреби, вичитати, скоротити, обробити і навіть переробити, отже, «створити цілісний пізнавальний образ функціонального простору».

Цілком очевидною є вага бібліографічної культури дослідника. Це показник зрілості, необхідна умова успішного навчання, самоосвіти, професійного та особистісного зростання. Про наукову обізнаність автора й обґрунтованість положень дослідження свідчить наявність бібліографічних посилань. Це сукупність бібліографічних відомостей про цитовану працю, розглядуваний або згадуваний у тексті роботи інший документ (його частини або групи документів), необхідний для їх загальної характеристики, ідентифікації й пошуку. Мета посилання – аргументувати, доповнити або проілюструвати власну думку фактами з інших наукових текстів; підтвердити чи спростувати чужу думку; порівняти різні підходи вчених стосовно аналізованої проблеми.

Акцентуємо увагу на науковій мовній культурі як складовій академічної культури. З урахуванням положень *компетентнісного підходу* здійснюємо, зокрема, формування мовленнєво-комунікативних, риторичних, текстових, дискурсивних умінь дослідника. З-поміж *мовленнєво-комунікативних* умінь важливі для дослідника уміння володіти морфологічними, лексичними, синтаксичним нормами; будувати усне й писемне висловлювання; дотримуючись правильності, чистоти, точності, логічності, виразності мови; уміння сприймати, критично, творчо мислити; виділяти головне, суттєве; встановлювати причинно-наслідкові зв'язки, визначати труднощі у спілкуванні; гнучко будувати і перебудовувати спілкування залежно від комунікативної ситуації; уміння добирати залежно від комунікативної ситуації діалогічну чи монологічну форму викладу.

З-поміж текстово-жанрових умінь виділяємо уміння моделювати зв'язний текст з урахуванням структурно-сміслових, жанрово-композиційних особливостей та дотримання принципів текстової організації, новизни та пізнавальної цінності професійно орієнтованої інформації, проблемності назви наукового тексту тощо. Укладаючи чи створюючи науковий текст, попередньо збираємо і досліджуємо відповідний матеріал, обдумуємо факти, враховуємо ознаки мовних висловлювань. В іншому випадку такий текст нагадуватиме огляд, реферат прочитаних книг, що виконує лише інформативну функцію (*Semenog O., Zemka O., 2014*).

З-поміж полемічних умінь виділимо також уміння відстоювати власну позицію. Ідеться, зокрема, про аргументоване доведення, що визначається непохитністю позиції суб'єкта. У полеміці доцільно вміти визначати позицію співбесідника, оцінити логічність аргументації, сформулювати власну позицію, захистити її за допомогою доказів, що вибудовується як теза – аргументи – висновок, що необхідні для досягнення істинності висловленого судження. Тези містять відповідь на запитання «Що доводиться?», аргументи реалізують мету – надати теоретичні або емпіричні узагальнення, які переконують в істинності тези, демонструють закономірний зв'язок явищ.

Орієнтація на читача-професіонала актуалізує також і такі дослідницькі функції різножанрових наукових текстів, як *епістемічна* (наукове пояснення явищ, з'ясування, обґрунтування гіпотез, класифікація понять, систематизація знань); *комунікативна* (передавання спеціальної інформації); *перформативна* (встановлення певних фактів або зв'язків за допомогою мовного матеріалу); *гносеологічна* (пізнавальну, спрямовану на розширення знань адресата); *когнітивна* (отримання нового знання); *функцію впливу* (прагнення автора переконати читачів / слухачів у правильності своєї позиції); *аргументованого*

доказу (наведення доказів або фактів, які підтверджують істинність пояснення і думки); *діалогічна* (звернення автора до думки читача, зіставлення автором свого погляду з підходами, позиціями інших науковців) та ін.

Невід'ємним складником академічної культури дослідника є культура роботи з фаховим текстом, тому є потреба у використанні положень *герменевтичного підходу*, що знаходить прояв у здатності й уміннях особистості критично осмислювати проблеми сучасного суспільства і життєдіяльності конкретної людини, тлумачити явища, інтегруючи знання з найрізноманітніших сфер, створювати власні освітні продукти. Положення герменевтичного підходу відображені в культурі розумової праці, академічному дискурсі, етичній культурі, культурі академічного читання, академічного письма, академічної грамотності, академічній риторичі та ін.

Важливою складовою академічної культури майбутнього філолога є ціннісні орієнтири, ціннісне спрямування професійної (педагогічної чи наукової) діяльності, які аналізуються з позиції *аксіологічного підходу* (аксіологія з грецьк. *аксіа* – цінність, *logos* – слово). Аксіологічний підхід передбачає цінності поваги до особистості, моральність, ціннісні орієнтири, прагнення розвивати внутрішній потенціал самості, тобто здійснювати постійне самозростання і самовдосконалення власного професійного потенціалу. Застосування аксіологічного підходу дозволяє вибудовувати суб'єкт-суб'єктні стосунки між учасниками педагогічного процесу.

«Однією з головних особливостей академічної культури в житті університету є студентський авторський голос у науковій роботі. Списування чужих думок не схвалюється (*Kremen V.G., 2008*). С. Гончаренко надає пріоритету моральним вимірам науки та соціальній відповідальності спільноти вчених і кожного зокрема, чесне ставлення до наукових результатів. До характеристики академічної культури С. Гончаренко застосовував акмеологічний *підхід*, що багатовимірно характеризує стан особистості педагога, є стрижнем професійного світогляду педагога, його професійно-педагогічної культури (*Semenog O. 2016 p.117-120.*).

Урахування положень *особистісно-діяльнісного, акмеологічного підходів* дозволяє залучати учасників академічної спільноти до академічної комунікації на суб'єкт-суб'єктній, гуманістичній основі.

У звіті Ліги Європейських дослідницьких університетів (LERU) узагальнено зразковий досвід формування академічної культури молодих дослідників в університетах Європи за дослідницько зорієнтованою моделлю, що втілено у таких аспектах: гнучка діалогізація академічного середовища докторської школи шляхом використання технології дослідницького веб-журналу (a web-based research student log), що є як інструментом ефективної комунікації молодих дослідників, команди наукових консультантів, знаних учених та адміністративного персоналу, так і засобом оцінювання академічного та наукового прогресу здобувачів наукового ступеня; посилення відповідальності молодих дослідників та наукових консультантів за якість досліджень шляхом створення компетентнісної моделі докторської освіти як дескриптора у формі очікуваних результатів; формування компетентностей ефективного академічного письма; (формування академічної, технологічної, інтелектуальної, комунікативних компетенцій та самоменеджменту, компетенцій інноваційного менеджменту та лідерства, кар'єрних компетенцій) тощо Така

діяльність підтверджує, що цінності академічної культури мають пронизувати освітньо-наукову програму підготовки майбутніх педагогів.

Узагальнення досліджень дозволяє означити такі характерні ознаки поняття «*академічна культура*», як знання, зразок, покликання. З-поміж визначень і характеристик поняття виділимо, зокрема, такі, як інтелектуально-етична систему цінностей, мотивацій, переконань та сприйнятів, які визначають професійну діяльність в освіті та науці (*Academic culture*); система цінностей, традицій, норм, правил, зразків поведінки проведення наукового дослідження, способів діяльності, принципів спілкування, що ґрунтується на педагогічно адаптованому досвіді наукової пізнавальної діяльності; культуру високої духовності і моралі, культуру особливої поведінки в академічному просторі і спілкування представників академічного середовища, які професійно покликані забезпечувати трансляцію культурних цінностей; культуру високої якості праці і відповідальності за її результати, культуру толерантності і педагогічного оптимізму (*Erokhina E.L., 2014, p. 64-67*).

Невід'ємним складником академічної культури педагога-дослідника є *комунікативна культура*. Окреслені завдання актуалізують увагу до особистостей викладача і студента, які ведуть освітньо-культурний діалог за критеріями: знання, мистецтво комунікації, новітні технології, духовне проникнення в сутність предмету, явищ, речей. Вагомою є роль наукового керівництва, ідіостиль, культура унікальної, неповторна педагогічної дії майстра. Педагог-дослідник має бути не лише знавцем лінгвістичних законів і літературних тонкощів, а й психологом-практиком, майстром діалогічної взаємодії, що ґрунтується на педагогічному оптимізмі, відкритості, щирості і природності у спілкуванні, сприйнятті учнів як партнерів, прагненні до духовного взаємозбагачення і доказу істинності знання. Діалог, у процесі якого відбувається обмін не тільки знаннями, а й особистісними смислами, співпраця і співтворчість, знижує тривожність, стимулює розвиток позитивної «Я – концепції», забезпечує гуманістичний, демократичний стиль спілкування. Власним прикладом науковий наставник вчить бути «захопленими самонавчанням і саморозвитком» (І. Зяюн), спонукає цілеспрямовано і постійно вдосконалювати себе і в науковій праці побачити насамперед власні «горизонти акме» (*Smolinska O. E., 2014*).

В останні десятиліття активізувалися дослідження з ідіостилу ученого, а режисюра авторської педагогічної дії майстра знаходить прояв в академічних текстах і лекціях. Систематизація й узагальнення різних наукових підходів дає можливість припускати, що *академічна лекція* – це своєрідна педагогічна система, сукупність дидактично спресованих інформаційних блоків, тісно пов'язаних внутрішніми системними зв'язками і пронизаних особистісним смислом. Її мета – закласти основи наукових знань, познайомити з методологією наукового дослідження з відповідної дисципліни і разом з тим забезпечити науково-педагогічну взаємодію викладача і студентів (*Semenog O., 2011, p.113-121*).

Практичний досвід підтверджує: дія лекційного матеріалу повинна стимулювати і розвивати, власне, передусім не систему знань, а мислення і навички самостійної дослідницької роботи. Сьогодні зростає потреба реалізувати такі функціональні пріоритети лекцій, як *мотиваційно-ціннісна* (вплив на розвиток пізнавальних потреб, інтересу, цінностей слухачів), *професійна* (створення умов для професійного самовизначення, саморозвитку слухачів),

методологічна (лекція демонструє авторський підхід до постановки, вибору стратегії вирішення проблеми, прогнозування).

Ознаками академічної лекції є *стилістична культура* дослідника. Ідеться, зокрема про інформативну, логічну, оцінну насиченість наукового тексту, тобто ступінь смислової і змістової новизни, що виявляється в авторській концепції, системі авторських оцінок, які допомагають читачеві зрозуміти смисл тексту. Актуалізується і потреба в *термінологічній* культурі. Варто уважно поставитися до фахових термінів: уникати полісемічності, перенасиченості, термінологічних запозичень, використовувати тільки зрозумілі й недвозначні терміни. Загострюється увага до *лексикографічної* культури.

Узагальнення дослідницьких матеріалів (О. Леонт'єв, М. Жинкін, В. Зінченко та ін.) дає можливість зробити висновок: сприймання науково-навчального тексту - це психічний процес відображення людиною змісту тексту при безпосередньому впливі на органи чуття. Важливою умовою успішного сприймання є потреба, зацікавленість, внутрішня мотивація. Усвідомлення лекційного тексту – це осягнення розумом, осмислення структури і змісту тексту через аналіз вербальної форми тексту. Значною мірою усвідомлення сприйнятого залежить від досвіду, фонових знань особистості, оперативної пам'яті, творчого мислення.

Ефективність лекції зумовлена наявністю атмосфери дискусії, установки на спільну творчу діяльність і залежить від якості змісту, рівня й характеру обміну діяльністю між викладачем і колективним суб'єктом навчання, суб'єктивних характеристик особистості викладача, які знаходять вияв в індивідуальному стилі лекційного викладання; впливом лекцій на мотиваційну сферу студентів, їх професійний і особистісний розвиток. Ефективність лекції в університеті впливає на ефективність навчання в цілому і на якість вищої освіти.

Сьогодні вчені міркують стосовно електронного читання, сприйняття, розуміння та інтерпретації електронного тексту (гіпертексту) з його гіперпосиланнями, багатомірністю як в плані репрезентування вияву авторського смислу, так і в творчому процесі пошуку особистісного смислу. Труднощі в інтерпретації нелінійного тексту викликають необхідність використання специфічних стратегій і методів, а також відповідної організації процесу навчання. «Жива» лекція усе ж більш ефектна. Відчуті справжнє враження і професійне задоволення можна насамперед і лише тим, хто був присутній в аудиторії.

Висновки та перспективи подальших досліджень

На основі проведеного аналізу приходимо до висновку, що в сучасних умовах реформування освіти в Україні університети є центрами розвитку фундаментальних наукових шкіл та збереження освітніх традицій, а також провідними навчальними закладами, у яких здійснюється інноваційний поступ згідно з європейською та світовою векторністю.

Поняття академічної культури багатогранне. Ідеться загалом і про культуру навчання в університеті, цінності, традиції, норми, правила проведення наукового дослідження, і про наукову мовну культуру, культуру духовності і моралі, культуру спілкування наукових наставників та учнів, культуру унікальної, неповторної педагогічної дії майстра і соціальної, моральної відповідальності за результати дослідження. Формування академічної культури, власного ідіостилу,

більш ефективно відбувається, якщо враховувати положення особистісно-діяльнісного, компетентнісного, аксіологічного, культурологічного, акмеологічного підходів.

References:

1. Academic culture of the Ukrainian students: the basic factors of the formation and development. Available at: [http:// iro.org.ua / ...](http://iro.org.ua/)
2. Astakhova V. I. Academic culture as the foundation for the formation of modern specialist. Scientific notes of Kharkov University of Humanities "People's Ukrainian Academy", 19 (2013), 21-39.
3. Erokhina E. L. Academic culture of the student-researcher in conditions of introduction of GEF. Man and education, 2 (2014), 64-67.
4. Komensky Y. A. Selected pedagogical compositions. Pedagogy, Moscow, 1982.
5. Kremen V. G. Encyclopedia of Education. Yurinkom Inter, Kyiv, 2008.
6. Semenog O. Academic culture of researcher in educational and cultural space of the university. SumDPU, Sumy, 2016.
7. Semenog O. Academic lecture as a professional communicative phenomenon. Aesthetics and Ethics pedagogical action, 2 (2011), 113-121.
8. Semenog O. Semen Ustimovich Goncharenko as akmeopersonality in the field of methodology of scientific and educational research. Physics and Mathematics Education, 4 (2016), 117-120.
9. Semenog O., Zemka O. The formation of research abilities of future teachers-language and literature: theory and practice. Nico, Sumy, 2014.
10. Smolinska O. E Theoretical and methodological foundations of cultural and educational space of pedagogical universities in Ukraine. University Book, Sumy, 2014.
11. Zyazyun I. A. Philosophy teacher steps. Cherkasy, 2008.
12. Ushinsky K. D. About the people in public education. Pedagogical compositions. Pedagogy, Moscow, 1988.